

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XIX _ nr. 1

Indexată în bazele de date:

SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2023

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Redactor șef/Editor-in-chief: dr. Ghenadie Sîrbu
Secretar de redacție/editorial secretary: Livia Sîrbu

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (*Odesa*), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (*Chișinău*), dr. hab. **Dumitru Boghian** (*Târgu Frumos*), dr. **Roman Croitor** (*Aix-en-Provence*), dr. **Lilia Dergaciov** (*Chișinău*), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (*Chișinău*), dr. **Alexandr Diachenko** (*Kiev*), dr. **Vasile Diaconu** (*Târgu Neamț*), dr. **Mariana Gugeanu** (*Iași*), prof. dr. hab. **Svend Hansen** (*Berlin*), prof. dr. hab. **Elke Kaiser** (*Berlin*), dr. **Maia Kașuba** (*Sankt Petersburg*), dr. **Sergiu Matveev** (*Chișinău*), prof. dr. hab. **Michael Meyer** (*Berlin*), dr. **Octavian Munteanu** (*Chișinău*), prof. dr. hab. **Sergiu Musteață** (*Chișinău/Târgoviște*), prof. dr. **Eugen Nicolae** (*București*), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (*Chișinău*), dr. hab. **Eugen Sava** (*Chișinău*), dr. **Angela Simalcsik** (*Iași*), dr. hab. **Sergei Skoryi** (*Kiev*), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (*București, Iași*), prof. dr. **Marzena Szmyt** (*Poznan*), dr. **Nicolai Telnov** (*Chișinău*), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (*Kiev*), dr. **Denis Topal** (*Chișinău*), dr. **Vlad Vornic** (*Chișinău*), dr. **Aurel Zanoci** (*Chișinău*).

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfânt bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul *double blind peer-review*
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели *double blind peer-review*
All the papers to be published will be reviewed by experts according to the *double blind peer-review* model

© IPC, 2023

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

Hülya Çalışkan Akgül (<i>Trabzon</i>), Valery Manko (<i>Kyev</i>), Didem Turan (<i>Trabzon</i>), Guram Chkhatarashvili (<i>Batumi</i>), Sinan Kılıç (<i>Van</i>) New Epipalaeolithic sites in the southeastern Black Sea area and a question about the marine network of lunates with bipolar retouched arcs makers	5
Pia Palaguta (<i>Sankt-Peterburg</i>) Cucuteni-Tripollye: ceramic assemblage, periodization, cultural development. Some general reflection	30
Сергей Скорый (<i>Київ</i>) Бронзовые скипетры скифской эпохи	46
Николай Николаев (<i>Измаил</i>) Каноб, сын Трасидаманта, ольвиополит	62

MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

Irina Rusu (<i>Suceava</i>) O aşezare de tip Chişinău-Corlăteni din Câmpia Prutului de Mijloc (contribuții la conturarea peisajului arheologic al satului Romanovca, r-nul Ungheni)	69
Vasyl Orlyk (<i>Kropyvnytsk</i>), Mark Pyzyk (<i>Vienna</i>) A hoard of Pontic coins from the time of Mithridates VI Eupator from the chora of Olbia	87
Игорь Сапожников, Александр Синельников (<i>Одесса-Київ</i>) Погребальные памятники второй-третьей четверти IV в. до н.э. у Аджидерской крепости на берегу Днестровского лимана	100

DISCUȚII – ДИСКУССИИ – DISCUSSIONS

Игорь Сапожников (<i>Одесса-Київ</i>) Курганы и населенные пункты Украины и Молдовы в 1830 году по материалам балканской экспедиции Г. Гуцы-Венелина	118
---	-----

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

Tetiana Goshko, Mikhail Videiko (<i>Kyev</i>) Research on early medieval weights: Materials and technologies	138
Mariana Gugeanu (<i>Iași</i>) Restaurare-conservare textilă arheologică liturgică – Omoforul mare. Studiu de caz	145
Mariana Gugeanu, Daniela Sălăjanț, Maria Geba, Lăcrămioara Stratulat (<i>Iași</i>) Medalioane pictate și galoane textile – componente ale mitrei mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni. Cercetare și restaurare-conservare	153

**RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE –
РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW**

V. Sîrbu, C. Schuster (eds.), <i>Necropolele preistorice de la Brăilița, în zona Dunării de Jos. O nouă abordare</i> , Editura Cetatea de Scaun, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Târgoviște-Brăila, 2022, 591 p., ISBN 978-606-537-598-7/ISBN 978-606-654-493-1 (Vasile Diaconu, <i>Târgu-Neamț</i>)	161
Ion Ursu , <i>Populațiile turanice din spațiul est-carpatic în secolele X-XIV</i> , Editura Pontos, Chișinău, 2022, 390 p., ISBN 978-9975-72-697-9 (Ludmila Bacumenco-Pîrnău, <i>Chișinău/Iași</i>)	163
LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION	166
INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE	167
ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ИЗДАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА	168
INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL MAGAZINE	169

Николай Николаев

Каноб, сын Трасидаманта, ольвиополит

Key words: Olbia, decree, money, chronology, dating, prosopography.

Cuvinte cheie: Olbia, decret, bani, cronologie, datare, prosopografie.

Ключевые слова: Ольвия, декрет, деньги, хронология, датирование, просопография.

Mykola Nikolaev

Canob, son of Thrasidamantus, Olbiopolit

Known in the ancient world, the Olbian decree *ИPE I² 24* about money is traditionally dated in a broad chronological range: the 4th century BC. The article presents an algorithm of prosopographical interpretation and prosopographical dating of the decree on the basis of the restored chronology of Olbia. The adoption of the decree was lobbied by the monetary magistrate and eponym of Olbia by Thrasidam Aristonos from the elite family of Aristocratidus in 333 B.C. with the help of the son Canob. Prosopographical dating of the decree almost coincides with the date proposed in 1983 by Y.G. Vinogradov and P.O. Karyshkovsky: 340-335 or the middle of the 30th of the 4th century BC.

Mykola Nikolaev

Canob, fiul lui Thrasidamantus, Olbiopolit

Cunoscut în lumea antică, decretul olbian *ИPE I² 24* despre bani este datat în mod tradițional într-un interval cronologic larg: secolul al IV-lea î.Chr. Articolul prezintă un algoritm de interpretare prosopografică și de datare prosopografică a decretului pe baza cronologiei reconstituite din Olbia. Adoptarea decretului a fost promovată de magistratul monetar și eponimul Olbiei de către Thrasidam Aristonos din familia de elită Aristocratidus în anul 333 î.Chr. cu ajutorul fiului Canob. Datarea prosopografică a decretului coincide aproape cu data propusă în 1983 de Y.G. Vinogradov și P.O. Karyshkovsky: 340-335 sau mijlocul anilor 30 ai sec. al IV-lea î.Chr.

Николай Николаев

Каноб, сын Трасидаманта, ольвиополит

Известный в античном мире ольвийский декрет *ИPE I² 24* о деньгах традиционно датируется в широком хронологическом диапазоне: IV в. до н.э. В статье представлен алгоритм просопографической интерпретации и просопографической датировки декрета на основе восстановленного летоисчисления Ольвии. Принятие декрета лоббировал монетный магистрат и эпоним Ольвии Трасидам Аристон из элитного рода Аристократидов в 333 г. до н.э. с помощью сына Каноба. Просопографическая датировка декрета практически совпадает с датировкой, предложенной в 1983 г. Ю.Г. Виноградовым и П.О. Карышковым: 340-335 или середина 30-х гг. IV в. до н.э.

Декрет *ИPE I² 24* о деньгах, принятый по предложению Каноба Трасидамантова и установленный в храме Зевса Урия на входе в Понт относится к одному из самых значительных документов лапидарного архива Ольвии Понтийской; он был широко известен в античном мире (рис. 1). Изучение декрета продолжается полтора столетия, однако, до сего дня сохраняется дискуссия, как о его датировке, так и об интерпретации отдельных положений¹. Безусловно, *датировка декрета ИPE I² 24 стоит на первом месте, ибо от неё зависит решение вопроса о каких же ольвийских денежных зна-*

как идёт речь в этом документе [Vinogradov, Karyshkovskii 1976, 21]. Многие годы датировка декрета выполнялась на базе традиционных методов палеографии, языковых и формульных особенностей (однако, с параллельным привлечением нумизматической информации о времени обращения кизикинов и/или наличия в обороте серебряной монеты и/или курсов валют). Как известно, указанные методы являются приближёнными и содержат значительную субъективную составляющую [Nikolaev 2023]. К настоящему времени в научный оборот введено несколько вариантов датировки декрета *ИPE I² 24* [Iailenko 2017, 359-362]. Я приведу эти датировки в порядке их расположения на временной оси: – начало IV в. до

1. Историографию декрета *ИPE I² 24*, читатель может найти, например, в трудах Ю.Г. Виноградова, П.О. Карышковского, L. Dubois, В.П. Яйленко и др.

н.э. (W. Dittenberger); – ранний IV в. до н.э. (Э.Р. Штерн и В.А. Анохин); – первая половина IV в. до н.э. (В.В. Латышев и С.А. Жебелев); – 375-350 гг. до н.э. (L. Dubois); – 360-350 гг. до н.э. (В.П. Яйленко); – третья четверть IV в. до н.э. (Ю.Г. Виноградов и П.О. Карышковский); – конец IV в. до н.э. (I.H. Mordmann). В статье [Vinogradov, Karyshkovskii 1983, 25] приведена, также более узкая датировка декрета о деньгах: 340-335 гг. до н.э. или середина 30-х гг. IV в. до н.э. Как видно, датировки декрета охватывают весьма значительный вековой период, что подтверждает необходимость дальнейших исследований в этом русле. Между тем, за последнее десятилетие в научный оборот введен синхронизированный каталог эпонимов *IPE* 201, т. е. восстановлено летоисчисление IV-I вв. до н.э., а также построены основы просопографии элитных родов Ольвии. По умолчанию, просопография, в силу своей относительной «молодости», считается вторичной по отношению к традиционным методам. Однако, при достижении соответствующего уровня изучения городской общины, например, Ольвии, просопография становится доминирующей в датировке эпиграфических памятников, содержащих имена исторических лиц. В этом случае для исследователей становится доступным абсолютно очевидный, качественно новый набор инструментов: просопографическая интерпретация, просопографическое датирование и просопографическая реконструкция. С использованием указанных инструментов к настоящему времени десятки лапидарных, керамических, магических надписей и монетных легенд Ольвии IV-I вв. до н.э. обрели относительно точную датировку [Nikolaev 2014; 2019a, 150; 2022]. Возвращаясь к декрету *IPE* 24 о деньгах, отмечу, что он содержит перспективную просопографическую информацию об одном из представителей высшей элиты Ольвии – Канобе, сыне Трасидаманта (Κάνωβος Θρασυδάμαντος). Эта личность ранее не привлекала внимание учёных, изучающих декрет².

2. Обстоятельному филологическому и ономастическому исследованию подвергалось только имя и патроним Каноба Трасидамантова [Biletskii 1957, 23-25]. Краткая информация об имени Κάνωβος, также дана L. Dubois (*IGDOb* 14). Первая попытка просопографической интерпретации личности Каноба Трасидамантова представлена в моей монографии 2008 г. [Nikolaev 2008, 134-137].

Рис. 1. Декрет Каноба.

Fig. 1. Decree of Canob.

Указанные материалы определяют цель статьи – обоснование даты принятия декрета *IPE* 24 о деньгах на основе просопографического изучения личности Каноба Трасидамантова с опорой на восстановленное летоисчисление Ольвии IV-I вв. до н.э. Не относится к цели исследования в этой статье сущность реформы, а, также смежный вопрос об относительной стоимости монетных металлов на Понте и курсах валют в IV в. до н.э.

Выдающиеся учёные Ю.Г. Виноградов и П.О. Карышковский отмечали, что «вековой срок изучения декрета Каноба, крупные авторитеты, осеняющие его реконструкцию и датировку, предостерегают и призывают к осторожности любого исследователя, собирающегося предложить нечто новое» [Vinogradov, Karyshkovskii 1976, 21]. Откликаясь на это предупреждение, и с тем, чтобы подчеркнуть надёжность и верность исторической интерпретации личности Каноба, я обращаюсь к основам моих

просопографических исследований. Так, начальный этап изучения ольвийской просопографии позволил установить, что *около 90% лапидарных надписей Ольвии (в которых сохранились имена ольвиополитов) относятся к семи главным ольвийским родам*: Аристократиды, Дионисии, Леократиды-Евресибиады, Пантаклы-Клеомброты, Никераты, Посидонии, Протогены-Геросоны-Геродоры. Кроме того, были получены фрагментарные сведения об ольвийской элите «второго эшелона» [Nikolaev 2014, 86]. Впоследствии, на основе проведения системного математического анализа эпонимного каталога *IPE* I² 201 был обнаружен неизвестный ранее в античном мире, объективный критерий отнесения личности к высшей элите полиса – эпонимные (хронологические) квоты. Каждый элитный род получал некоторый хронологический период (квоту), в течение которого родные братья из указанного рода могли несколько раз исполнять эпонимную должность. Для элиты «второго эшелона» участие родных братьев в эпонимии не зафиксировано, присутствует только схема «отец→сын». Установлено, что высшую хронологическую квоту (14 лет) получали три самых мощных рода – Аристократиды, Дионисии и Протогены-Геросоны-Геродоры³. Квота Пантаклов-Клеомбротов, Посидониев и Никератов составляла 12 лет. С учётом фрагментарного состояния эпонимного каталога Ольвии *IPE* I² 201 квоты Аристократидов и Протогенов-Геросонов-Геродоров зафиксированы по два раза, Дионисиев, Никератов и Посидониев – один раз, Пантаклов-Клеомбротов – три раза⁴. *Хронологический период действия квоты какого-либо рода, вероятно, характеризуется доминированием его и входящих с ним в единый клан иных родов.*

Поскольку Каноб Трасидамантов носит характерный патроним Аристократидов

3. С квотой Леократидов-Евресибиадов ситуация не совсем ясна; возможно это связано с фрагментарным состоянием эпонимного каталога [Nikolaev 2014].

4. Позднее существование хронологических квот было зафиксировано в эпонимных каталогах Линда (*Lindos* II I, 4 года, 5 раз), Родоса (*SEG* 12: 360, 4 года, 2 раза) и Милета (*I.Milet* 122-123, 7 лет, 4 раза). Характерно, что исключения из отмеченных квот не обнаружены [Nikolaev 2014: 94-96]. По мнению д.и.н., проф. В. В. Ставнюка, высказанного на защите моей диссертации в 2017 г. в Институте истории Украины НАН Украины, эпонимные квоты являются следствием договора высших элит полиса [Stavniuk 2022: 197-198].

[Nikolaev 2014: 278], я рассмотрю зафиксированные в каталоге *IPE* I² 201, эпонимные квоты этого элитного ольвийского рода (рис. 2). Так, первая четырнадцатилетняя квота Аристократидов охватывает период с 344 до 331 до н.э., включительно. Она исполнялась сыновьями родоначальника Аристона (Ἀρίστων τοῦ δεῖνος) – родными братьями Аристократом (Ἀριστοκράτης Ἀρίστωνος), Феоклом (Φεοκλῆς Ἀρίστωνος), Трасидамом (Θρασιδάμας Ἀρίστωνος) и Гикесием (Γικέσιος Ἀρίστωνος), соответственно, в 344, 343, 333 и 331 гг. до н.э., т. е. в первый, второй, двенадцатый и четырнадцатый год квоты. Ещё один пример выполнения четырнадцатилетней эпонимной квоты главной ветвью рода Аристократидов рассмотрен в заключительной части этой статьи⁵.

Причастность, по крайней мере, трёх представителей рода Аристократидов первой хронологической квоты к эмиссии денежных знаков подтверждается просопографическими исследованиями. Так, сокращение ΑΡΙΣ на серебряных статерах эгинской системы из Ольвии (Деметра – эмблема «истрийского» типа) относится к эпониму 344 г. Ἀριστοκράτης Ἀρίστωνος⁶ [Nikolaev 2019; 2019a; 2022, 47]. Сокращение ΘΕΥ на «обольной серии» принадлежит стеностроителю (*SEG* 32: 759), эпониму 343 г. до н.э. Φεοκλῆς Ἀρίστωνος [Nikolaev 2022, 47]. Ионийский диалект, в котором отобража-

5. Примечательно, что ветвь рода Аристократидов от второго сына, Феокла Аристонова (Φεοκλῆς Ἀρίστωνος), эпонима 343 г. до н.э. содержит только четырёхлетнюю квоту; эпонимную должность исполнили сыновья Феокла – родные братья Аристон (Ἀρίστων Φεοκλέους), Менекрат (Μενεκράτης Φεοκλέους) и Аристократ (Ἀριστοκράτης Φεοκλέους), соответственно, в 315, 314 и 311 гг. до н.э. Впрочем, в отличие от исторического факта – четырнадцатилетней эпонимной квоты главной ветви рода, – данная четырёхлетняя квота является гипотезой, поскольку не имеет иных подтверждений в каталоге *IPE* I² 201 [Nikolaev 2014].

6. Сокращения типа ΑΡΙΣΤ, ΑΡΙΣ, ΑΡΙ, ΑΡ, Α часто имеют непреодолимую альтернативную просопографическую интерпретацию. В данном случае, следует принять во внимание, что выпуск крупного серебра (тетрадрахм) – прерогатива высшей элиты, и это Аристократиды. Более того, в обозримом хронологическом диапазоне эпонимного каталога с 357 г. до н.э. до середины предпоследнего десятилетия IV в. до н.э. присутствуют лишь два эпонима с именем Ἀριστ...; один из них эпоним 346 г. до н.э. Ἀριστόκριτος Ποσειδωνίου из рода Посидониев, входящего в клан Аристократидов и второй – представитель главной ветви рода Аристократидов, первый сын родоначальника, эпоним 344 г. до н.э., Ἀριστοκράτης Ἀρίστωνος [Nikolaev 2022].

Рис. 2. Фрагмент родословной ветви Аристократидов.

Fig. 2. Fragment of Aristocratidus Bloodline.

ется имя Феокла (Θεοκλής) в монетной легенде, подтверждается опубликованным недавно магическим заклятием с упоминанием этой исторической личности [Nikolaev, Tsyganenko 2022; Dana, Dana, Nikolaev 2022]. Монограмма в виде литеры *po* с точкой в полукружии на серебряных статерах эгинской системы раскрывается именем эпонима 333 г. до н.э. Θρασυδάμας Ἀρίστωνος⁷; подробный процесс интерпретации монограммы изложен в монографии [Nikolaev 2022, 47, 74, 145]. Таким образом, участие мощнейшего ольвийского рода Аристократидов в рассматриваемый период в эмиссии высших номиналов ольвийской монеты – серебряных статеров эгинской системы – подтверждает главенствующую роль этого рода в реформировании денежного обращения полиса, т. е. на основании просопографических сведений денежная реформа хронологически соответствует первой эпонимной квоте Аристократидов: 344-331 гг. до н.э. На основании известной и широко применявшейся в Ольвии традиции семейного протекционизма [Nikolaev 2014, 64] возможно построение следующей гипотезы: сын эпонима 333 г. до н.э. и монетного магистрата Трасидама Аристоно-

7. Монетный магистрат и эпоним 333 г. до н.э. Θρασυδάμας Ἀρίστωνος – отец Каноба. Соответственно, серебро, о котором упоминается в декрете IPE I² 24, – серебряные статеры эгинской системы с Деметрой. Большинство исследователей принимают такую интерпретацию, за исключением В.А. Анохина, который датирует декрет о деньгах вторым десятилетием IV в. до н.э. и в качестве серебра принимает монеты с легендой ΕΜΝΑΚΩ и/или редчайшие монеты с букранием [Anokhin 1989, 24-28]. Ошибочность мнения В.А. Анохина доказывается рассматриваемыми материалами.

ва из могущественного ольвийского рода Аристократидов Каноб Трасидамантов, предложил принять декрет о деньгах в год эпонимии его отца. Очевидно, 333 г. до н.э., следует считать наиболее вероятной и наиболее точной просопографической датой принятия декрета IPE I² 24. Таков достаточно простой алгоритм просопографической датировки декрета о деньгах; сложным было создание инструмента для хронологических и просопографических исследований Ольвии IV-I вв. до н.э. – синхронизации эпонимного каталога IPE I² 201 [Nikolaev 2014, kniga I].

Полученная просопографическая датировка декрета IPE I² 24 (333 г. до н.э.) практически совпадает с узкой датировкой, предложенной Ю.Г. Виноградовым и П.О. Карышковским на базе палеографии и нумизматических соображений: 340-335 гг. до н.э. либо середина 30-х гг. IV в. до н.э. [Vinogradov, Karyshkovskii 19836 25; Karyshkovskii 1988]. Тем не менее я абсолютно не согласен с методологией построения схемы ольвийской лапидарной палеографии IV в. до н.э., предложенной Ю.Г. Виноградовым и послужившей в некоторой степени основой для датировки декрета IPE I² 24 [Vinogradov, Karyshkovskii 1976]. И дело даже не в обширной критике схемы, которую вполне справедливо обосновал с традиционных позиций В.П. Яйленко [Jailenko 2017, 355-363]. Как известно, эта схема, так и не была реализована Ю.Г. Виноградовым. На мой взгляд, схема лапидарной палеографии Ольвии IV в. до н.э. Ю.Г. Виноградова является уходом от магистрального пути

развития этой исторической дисциплины и высшей степенью проявления субъективизма. Надеюсь, со временем я смогу опубликовать исследование ольвийской лапидарной палеографии, которое базируется на системном анализе и математическом моделировании. Здесь отмечу, что попытке разделения палеографических датировок по хронологическим диапазонам (например, по четвертям столетия), предпринятой Ю.Г. Виноградовым, прежде всего, противоречит факт сосуществования различных стилей письма. Базовый же принцип палеографической датировки любой надписи включает поиск самой «новой» палеографической формы. Время появления такой формы определяет *terminus post quem* датируемой надписи. При таком подходе палеографическая датировка декрета о деньгах определяется уменьшенным размером литеры омикрон и относится к периоду не ранее середины IV в. до н.э. [Nikolaev 2023]. Замечу, что такая датировка совпадает с палеографической датировкой В.П. Яйленко [Jailenko 2017, 355-363] и близка датировке L. Dubois (IGDOlb 14). Тем не менее яркий талант, научная интуиция и, вероятно, приоритет нумизматических соображений над палеографией, позволил выдающимся учёным Ю.Г. Виноградову и П.О. Карышковскому предложить узкую датировку декрета о деньгах, которая практически соответствует восстановленному летоисчислению Ольвии.

Несколько «забегая вперед» отмечу, что следующая денежная реформа была проведена в Ольвии спустя всего несколько лет после реформы Каноба, в период осады Зопириона, и связана с именем Каллиника, сына Евксена (Καλλίνικος Εὐξένου). Соответствующий декрет IPE Γ² 25+31 в честь Каллиника был принят через несколько лет после снятия осады [Vinogradov, Karyshkovskii 1983]. Просопографическая и нумизматическая датировка декрета 327-322 гг. до н.э. подтверждает исследование Ю.Г. Виноградова и П.О. Карышковского [Nikolaev 2014; Nikolaev 2022]. Однако, датировки декрета IPE Γ² 25+31, предложенные иными исследователями (В.А. Анохин, В.П. Яйленко и др.) охватывают период с раннего IV в. до н.э. до второй четверти III в. до н.э. Соответственно, очевидна необходимость в дальнейшем подвергнуть эти датировки реви-

зии. Замечу, что датировка и интерпретация декрета Каллиника временем Зопириона подтверждается большим количеством аргументов⁸.

В завершение рассмотрю ещё один немаловажный вопрос, связанный, вероятно, с иными аспектами законотворческой деятельности Каноба Трасидамантова в области денежного обращения Ольвии. Так, лапидарный архив Ольвии содержит фрагментированный декрет IOlb 31 (рис. 3). Е.И. Леви восстановила во фрагменте имя [Κάνω]βος; она датировала декрет IOlb 31 второй половиной III в. до н.э. Мною была принята палеографическая датировка издателя и, соответственно, предложена просопографическая интерпретация фрагмента IOlb 31, как относящегося, вероятно, к Аристократидам и, на этом основании, принятого не позднее 230-х гг. до н.э. [Nikolaev 2014, 301; 2018; 2019]. Однако В.П. Яйленко при изучении декрета IOlb 31 обратил внимание на то, что во фрагменте, наряду с именем [Κάνω]βος восстанавливается слово [ἀρ]ύριου, несколько раз фигурирующее в декрете IPE Γ² 24 Каноба. На этом основании исследователем предложена небезынтересная гипотеза о том, что Каноб Трасидамантов издал ещё один декрет о деньгах в середине IV в. до н.э. [Jailenko 2017, 362-363]. Считаю вполне реальной гипотезу о том, что декрету IPE Γ² 24 Каноба предшествовал ещё один декрет, в котором, очевидно, излагалась сущность денежной реформы (например, десятичная редукция полновесной меди [Vinogradov, Karyshkovskii 1976; 1983; Karyshkovskii 1988]). Как установлено выше, начало реформы, вероятно, совпадает с началом исполнения первой квоты Аристократидов (около 344 г. до н.э.); это подтверждают датировки 340-ми гг. до н.э. ранних экземпляров монет «обольной серии», которые должны были заменить полновесную медь [Nikolaev 2022]. Но Каноб не мог предложить издание такого декрета значительно ранее 333 г. до н.э. в силу чисто физических причин – возраста. С иной стороны, фактическое издание в мраморе декретов, как правило, выполнялось «по следам» событий, через некоторое время. Та-

8. О несостоятельности палеографических датировок декрета в честь Каллиника, предложенных В.П. Яйленко и В.А. Анохиным, см. [Nikolaev 2023, 47-48].

Рис. 3. Фрагменты декрета IOlb 31, вероятно, о деньгах [Яйленко 2017, 362-363].

Fig. 3. Fragments of decree IOlb 31, probably, about money [Iailenko 2017, 362-363].

ким образом, не исключается, что декрет IOlb 31 выпущен лишь на несколько лет ранее декрета IPE I² 24.

В целом, в интерпретации и датировке декрета IOlb 31, очевидно, будет доминировать гипотетическая составляющая, обусловленная фрагментарным состоянием памятника, в том числе, ограниченным количеством сохранившихся литер. Так, я располагаю некоторыми просопографическими сведениями для развития альтернативного варианта гипотезы В.П. Яйленко. Как отмечено выше, эпонимный каталог Ольвии даёт ещё один пример реализации четырнадцатилетней эпонимной квоты главной ветвью рода Аристократидов в 305-292 гг. до н.э., включительно. Эпонимную должность исполнили сыновья Аристократа Аристонова (Ἀριστοκράτης Ἀρίστωνος) – родные братья Аристон (Ἀρίστων Ἀριστοκράτους), Дамас (Δάμασος Ἀριστοκράτους) и Гекатеон (Ἐκατέων Ἀριστοκράτους), соответственно, в 305, 293 и 292 гг. до н.э., т. е. в первый, тринадцатый и четырнадцатый год квоты [Nikolaev 2014; 2018]. Начало второй эпонимной квоты Аристократидов (305 г. до н.э.) совпадает со второй попыткой проведения ольвийскими властями одновременной чеканки золота и серебра [Vinogradov, Karyshkovskii 1976, 32; Karyshkovskii 1988]. Реформа затронула и медную монету – после длительного перерыва началась эмиссия второй группы «борисфенов», обращавшихся на иных, отличных от первой группы условиях [Nikolaev 2022]. Замечу при этом, что известная историческая личность – сын эпонима 333 г. до н.э. Каноб, сын Трасидаманта к 305 г. до

н.э. находился в зрелом, почтенном возрасте. Таким образом, возможно выдвижение следующей гипотезы: по историческим (просопографическим) и нумизматическим соображениям декрет IOlb 31, вероятно, отражает следующий этап реформы денежного обращения, предпринятого Аристократидами, и может быть датирован около 305 г. до н.э.

Итак, предложены гипотезы о просопографической интерпретации и просопографической датировке декретов, связанных с реформой денежного обращения Ольвии в период около 344-305 гг. до н.э. Один из альтернативных вариантов предусматривает, что декрет IOlb 31 (Каноба) около 340-335 гг. до н.э. описывает сущность реформы, которая началась в 344 г. до н.э. Вторым декретом IPE I² 24 333 г. до н.э. (также Каноба), в частности, уточнены требования к обмену ольвийской меди и курсам валют. Первая реформа не удалась. С 330 г. до н.э. в Ольвии начала реализовываться реформа Каллиника Евксенова (соответствующий декрет IPE I² 25+31 принят около 327-322 гг. до н.э.) [Nikolaev 2022, 167]. Реформирование денежного обращения Ольвии в IV в. до н.э. завершает реформа около 305 г. Как альтернативный вариант, она инициирована тем же Канобом Трасидамантовым.

Очевидным следующим этапом моего исследования должно быть построение просопографической и хронологической модели денежного обращения Ольвии в рассматриваемый исторический период как итога практической реализации реформ.

Бібліографія

- Anokhin 1989:** V.A. Anokhin, *Monety antichnykh gorodov Severo-Zapadnogo Prichernomor'ya* (Kiev 1989) // В.А. Анохин. Монеты античных городов Северного Причерноморья (Киев 1989).
- Bilec'kii 1957:** A.O. Bilec'kii. Pro vlasni imena z ol'vis'kikh napisiv. *Arheologiya*, XI, 1957, 21-34. // А.О. Білецький, Про власні імена з ольвійських написів. *Археологія*, XI, 1957, 21-34.
- Vinogradov, Karyshkovskii 1976:** Yu.G. Vinogradov, P.O. Karyshkovskii, Ol'viiskii dekret Kanoba o den'gakh i stymost' dragotsennykh metallov na Ponte v IV v. do n. e. *Vestnik drevnei istorii*, 1976, 4 20-42 // Ю.Г. Виноградов, П.О. Карышковский, Ольвийский декрет Каноба о деньгах и стоимость драгоценных металлов на Понте в IV в. до н.э. *Вестник древней истории*, 1976, 4, 20-42.
- Vinogradov, Karyshkovskii 1983:** Yu.G. Vinogradov, P.O. Karyshkovskii, Kallinik, syn Evksena: problemy politicheskoi i sotsial'no-ekonomicheskoi istorii Ol'vii vtoroi poloviny IV v. do n.e. *Vestnik drevnei istorii*, 1982, 4, 26-46; 1983 1, 21-39 // Ю.Г. Виноградов, П.О. Карышковский, Калинин, сын Евксена: проблемы политической и социально-экономической истории Ольвии второй половины IV в. до н.э. *Вестник древней истории*, 1982, 4, 26-46; 1983, 1, 21-39.
- Dana, Dana, Nikolaev 2022:** M. Dana, D. Dana, M. Nikolaev, Raretés onomastiques et recouplements prosopographiques. Réédition d'une défixion opistographe d'Olbia du Pont. *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 223, 2022, 83-92.
- Karyshkovskii 1988:** P.O. Karyshkovskii, *Monety Ol'vii: ocherk denezhnogo obrashcheniia Severo-Zapadnogo Prichernomor'ia v antichnuu epokhu* (Kiev 1988) // П.О. Карышковский, Монеты Ольвии: очерк денежного обращения Северо-Западного Причерноморья в античную эпоху (Киев 1988).
- Nikolaev 2008:** N.I. Nikolaev, *Politicheskaia i kul'tovaia elita Ol'vii IV – I vv. do n.e.: nauchnoe monograficheskoe izdanie* (Nikolaev 2008) // Н.И. Николаев, Политическая и культовая элита Ольвии IV – I вв. до н.э. Научное монографическое издание (Николаев 2008).
- Nikolaev 2014:** N.I. Nikolaev, *Prosopografiia Ol'vii Pontiiskoi V v. do n.e. – I v. n.e.: (monografiia v dvukh knigakh)* (Kiev 2014) // Н.И. Николаев, Просопография Ольвии Понтийской V в. до н.э. – I в. н.э. (Киев 2014).
- Nikolaev 2018:** N.I. Nikolaev, *Bor'ba klanov v Ol'vii IV-III vv. do n.e.* *Stratum Plus*, 2018, 6, 73-87 // Н.И. Николаев, Борьба кланов в Ольвии IV-III вв. до н. э. *Stratum Plus*, 2018, 6, 73-87.
- Nikolaev 2019:** M. Nikolaev, *Onomastika ta prosopografiia u vidnovlenni monetnykh monohram (na prikladi Ol'vii IV st. do n. e.)*. *The Ukrainian Numismatic Annual*, 2019, 3, 5-27 // М. Николаев, Ономастика та просопографія у відновленні монетних монограм (на прикладі Ольвії IV ст. до н.э.). *The Ukrainian Numismatic Annual*, 2019, 3, 5-27.
- Nikolaev 2019a:** N.I. Nikolaev, *Prosopograficheskaia rekonstruktsiia sokrashchennykh i fragmentirovannykh imen istoricheskikh lits (na primere Ol'vii)*. *Eminak, Naukoviy shchokvartal'nik*, 2019, 1(25), Київ-Миколаїв, 149-157 // Н.И. Николаев Просопографическая реконструкция сокращенных и фрагментированных имён исторических лиц (на примере Ольвии). *Eminak, Науковий щоквартальник*, 2019, 1(25), Київ-Миколаїв, 149-157.
- Nikolaev 2022:** M. Nikolaev, *Khronolohiia Pivnichnoho Prychornomor'ia IV-I st. do R. Kh. Vybrani Pratsi* (Ismail 2022) // М. Николаев, Хронологія Північного Причорномор'я IV-I ст. до Р.Х. Вибрані праці (Ізмаїл 2022).
- Nikolaev 2023:** M.I. Nikolaev, *Suchasni stan lapidarnoi paleografii Ol'vii*. *Naukovii visnik Izmail's'kogo derzhavnogo gumanitarnogo universitetu. Zbirnik naukovykh prac'. Seriia Istorichni nauki*, 2023, 61, 42-52 // М.І. Николаев, Сучасний стан лапідарної палеографії Ольвії, *Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Збірник наукових праць. Серія Історичні науки*, 2023, 6, 42-52.
- Nikolaev, Tsyganenko 2020:** N. Nikolaev, L. Tsyganenko, *Sudebnoe magicheskoe zaklyatie iz Ol'vii s «podpis'iu avtora»*. *Revista arheologică, Chişinău*, 2022, XVIII (2), 47-54 // Н. Николаев, Л. Цыганенко, Судебное магическое заклятие из Ольвии с «подписью автора». *Revista arheologică, Chişinău*, 2022, XVIII (2), 47-54.
- Stavniuk 2022:** V.V. Stavniuk, *Istoriia Davnoi Gretsii (Chernivtsi 2022)* // В.В. Ставнюк, *Історія Давньої Греції (Чернівці 2022)*.
- Iailenko 2016:** V.P. Iailenko, *Istoriia i epigrafika Ol'vii, Khersonesa, Bospora VII v. do n. e. – VII v. n.e.* (SPb 2016) // В.П. Яйленко, *История и эпиграфика Ольвии, Херсонеса, Боспора VII в. до н. э. – VII в. н.э.* (СПб 2016).
- Николай Николаев**, доктор исторических наук, профессор кафедры истории и методики её изучения Измаильского государственного гуманитарного университета, ул. Репина, 12, г. Измаил, Одесская область, 68601, Украина, e-mail: olbiopol@gmail.com